

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

O'QTUVCHILAR UCHUN PORTAL YARATISH

1) **Rasulmuxamedov Muxamadaziz Maxamadaminovich**

f.-m.f.n., dotsent, Toshkent Davlat transport universiteti Transportda axborot tizimlari va texnologiyalari kafedra mkdiri;

e-mail: mrasulmuxamedov@list.ru

2) **Azimov Abdulxay Abdulatif O'g'li**

Toshkent Davlat transport universiteti Transportda axborot tizimlari va texnologiyalari kafedra assistenti;

e-mail: azimovabdulhay1915@gmail.com

3) **G'affarov Nuriddin Yorqin O'g'li**

Toshkent Davlat transport universiteti Transportda axborot tizimlari va texnologiyalari kafedra assistenti;

e-mail: mrgaffarov28@gmail.com

Annotation: The article discusses current issues of using SMART technologies in real and virtual learning environments in order to improve and develop the system of professional education on the basis of modern standards.

Annotatsiya: Maqolada professional ta'lim tizimini zamonaviy andozalar asosida takomillashtirish va rivojlantirish maqsadida real va vertual ta'lim muhitida SMART texnologiyalaridan foydalanishning dolzarb muam-moalari yoritilgan.

Keywords: e-learning resources, competence, individual approach, computer, multimedia, efficiency, information and communication technologies.

Kalit so'zlar: Elektron ta'lim resurslari, kompetensiya, individual yondashuv,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

kompyuter, multimediya, samaradorlik, axborot kommunikatsiya tex-nologiyalari.

Axborot tizimi tushunchasini kiritishdan oldin tizim (sistema) deganda nimani tushunishimizni aniqlab olaylik. Tizim (sistema) deganda, yagona maqsad yo'lida bir vaqtning o'zida xam yaxlit, xam o'zaro bog'langan tarzda faoliyat ko'rsatuvchi elementlar (obyektlar) majmuasi tushuniladi. Demak, har qanday tizim biror-bir anik maqsad yo'lida xizmat qiladi. Masalan, sizga ma'lum bo'lgan shahar telefon tarmoqlari tizimi, insondagi yurak kon-tomir tizimi, asab tizimi va boshqalar sun'iy yaratilgan va tabiiy tizimlarga misol bo'la oladi. Ularning har biri tizimga qo'yiladigan barcha shartlarga javob beradi, ya'ni, har biri o'ziga xos yagona maqsad yo'lida faoliyat ko'rsatadi va tizimni tashkil etuvchi elementlardan iborat.

Quyidagi 1- jadvalda elementlari va asosiy maqsadi ko'rsatilgan holda tizimlarga yana bir nechta misollar keltirilgan.

1-jadval

№	Tizim turlari	Tizimning elementlari	Tizimning asosiy maqsadi
1	Korxonalar	Odamlar, qurilmalar, materiallar, bino va h.k.	Mahsulot ishlab chiqarish
2	Kompyuter	Elektron va elektromexanik qurilmalar	Mahsulotlarni qayta ishlash
3	Telekommunikatsion tizimi	Kommunikatsiya vositalari, elementlar, aloqa kanallari, qurilmalar	Aloqa kanallarini o'zaro bog'lash va ma'lumot almashinuvini ta'minlash

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

4	Axborot tizimi	Kompyuter, kompyuter tarmoqlari, odamlar, axborot, dasturiy ta'minot va boshqalar	Axborotlarni avtomatlashtirilgan holda qayta ishlash
---	----------------	---	--

Informatikada «tizim» tushunchasi ko‘proq texnik vositalar, asosan, kompyuterlar va murakkab obyektlarni boshqarishga nisbatan ishlatiladi. “Tizim” tushunchasiga “axborot” so‘zining qo‘shilishi uning belgilangan funksiyasini va yaratilish maqsadini aniq aks ettiradi.

Axborot tizimi - belgilangan maqsadga erishish yo‘lida axborotni yig‘ish, saqlash, qayta ishlash va uzatish uchun qo‘llaniladigan usullar, vositalar va shaxslarning o‘zaro bog‘langan majmuasidir.

Axborot tizimlari jamiyat paydo bo‘lgan paytdan boshlab mavjud bo‘lgan, chunki rivojlanishining turli bosqichida jamiyat o‘z boshqaruvi uchun tizimlashtirilgan, oldindan tayyorlangan axborotni talab etgan. Bu, ayniqsa, ishlab chiqarish jarayonlari - moddiy va nomoddiy ne‘matlarni ishlab chiqarish bilan bog‘liq jarayonlarga tegishlidir. Chunki ular jamiyat rivoji uchun xayotiy muhim ahamiyatga ega. Aynan ishlab chiqarish jarayonlari tezkor takomillashadi. Ularning rivojlanib borishi bilan boshqarish xam murakkablashadiki, o‘z navbatida, u axborot tizimlarini takomillashtirish va rivojlantirishni rag‘batlantiradi. Shu sababli, avvalo, boshqaruv tizimi nima ekanligini bilib olaylik.

Kibernetik yondashuvga muvofiq boshqaruv tizimi boshqaruv obyekti (masalan, korxonalar, insitutlar va hokazo) va boshqaruv subyekti, boshqaruv apparati yig‘indisini o‘zida namoyon etadi. Boshqaruv apparati deganda maqsadlarni shakllantiruvchi, rejalarini ishlab chiquvchi, qabul kilingan qarorlarga

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

talablarni moslashtiruvchi, shuningdek, ularning bajarilishini nazorat qiluvchi uqituvchilar tushuniladi. Boshqaruv obyektiga esa boshqaruv apparati ishlab chiqqan rejalarni bajarish kiradi, ya'ni boshqaruv tizimining o'zi aynan mana shu ishlarni amalga oshirish uchun tuzilgandir.

Boshqaruv tizimining ikkala komponenti to'g'ri (T) va aks (A) aloqalar bilan bog'langan. Turli aloqa boshqaruv apparatidan boshqaruv obyektiga yo'naltiriladigan axborot oqimida ifodalanadi. Aks aloqa teskari yo'nalishda yuboriluvchi qabul kilingan qarorlarning bajarilishi haqidagi hisobot axboroti oqimida o'z aksini topadi.

Axborot oqimlari (T va A), qayta ishlash vositalari, ma'lumotlarni uzatish va saqlash, shuningdek, ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha operatsiyalarni bajaruvchi boshqaruv apparati uqituvchilarining o'zaro aloqasi obyektning axborot tizimini tashkil etadi.

Axborot tizimlari nafakat axborotni qayta ishlash va saqlash, yozuv-chizuv ishlarini avtomatlashtirish, balki qarorlarni qabul qilish (sun'iy intellekt usullari, ekspert tizimlari va hokazolar), zamonaviy telekommunikatsiya vositalari (elektron pochta, telekonferensiyalar), yalpi va lokal hisoblash tarmoqlari va boshqaruvning yangi uslublaridan foydalanish hisobiga boshqaruv obyektiga faoliyati samaradorligini oshiradi va shu maqsadda keng qo'llaniladi.

Tashkiliy boshqaruvda axborot tizimlari - shaxslar funksiyalarini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan. Bu sinfga ham sanoat (korxonalar), ham nosanoat obyektlari (bank, birja, sug'urta kompaniyalari, mehmonxonalar va hokazolar) va ayrim ofislar (ofis tizimlari)ni boshqarishning axborot tizimlari

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

kiradi.

Texnologik jarayonlarni boshqarishda axborot tizimi turli texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan (moslashuvchan ishlab chiqarish jarayonlari, metallurgiya, energetika va hokazolar).

“Texnologiya” so‘zi grekchadan tarjima qilinganda san’at, ustalik, malaka ma’nolarini anglatadi. Texnikada texnologiya deganda ma’lum kerakli material, mahsulotni hosil qilish uchun usullar, metodlar va vositalar yig‘indisidan foydalanadigan jarayon tushuniladi. Texnologiya obyektining dastlabki, boshlang‘ich holatini o‘zgartirib, yangi, oldindan belgilangan talabga javob beradigan holatga keltiradi. Misol uchun sutdan turli texnologiyalar orqali qatiq, tvorog, smetana, yog‘ va boshqa sut mahsulotlarini olish mumkin. Agar boshlang‘ich xom ashyo sifatida axborot olinsa, ushbu axborotga ishlov berish natijasida axborot mahsulotinigina olish mumkin. Ushbu holda ham “texnologiya” tushunchasining ma’nosi saqlanib qolinadi. Faqat unga «axborot» so‘zini qo‘shish mumkin. Bu narsa axborotni qayta ishlash natijasida moddiy mahsulotni emas, balki axborotnigina olish mumkinligini aniqlab turadi.

Texnologiyani quyidagicha ta’riflash mumkin. Texnologiya - bu sun’iy obyektlarni yaratishga yo’naltirilgan jarayonlarni boshqarishdir. Kerakli jarayonlarni kerakli yo‘nalishda borishini ta’minlash uchun yaratilgan shart-sharoitlar qanchalik yaxshi tashkil etilganligi texnologiyaning samaradorligini bildiradi. Bu yerda tabiiy jarayonlar nafakat moddaning tarkibi, tuzilishi va shaklini o‘zgartirish maqsadida, balki axborotni qayta ishlash va yangi axborot hosil qilish maqsadida xam boshqariladi. Shuning uchun axborot texnologiyasini

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

quyidagicha ta'riflash mumkin.

Axborot texnologiyasi - bu axboriy ma'lumotni bir ko'rinishdan ikkinchi, sifat jixatidan yangi ko'rinishga keltirish, axborotni yig'ish, qayta ishlash va uzatishning usul va vositalari majmuasidan foydalanish jarayonidir.

Axborot texnologiyalari bir necha turlarga bo'linadi:

1. Ma'lumotlarga ishlov beruvchi axborot texnologiyalari. Ular ma'lum algoritmlar bo'yicha boshlang'ich ma'lumotlarga ishlov beruvchi masalalarni yechishga mo'ljallangan. Masalan, har bir firmada o'zining uqituvchilari haqidagi axborotga ishlov beruvchi axborot texnologiyasi albatta bo'lishi kerak.

2. Boshkarishning axborot texnologiyalari. Ularning maqsadi ish faoliyati qaror qabul qilish bilan bog'liq bo'lgan insonlarning axborotga bo'lgan talabini qondirishdan iborat. Boshkarishning axborot tizimlari insitutning o'tmishi, hozirgi holati va kelajagi haqidagi axborotni ham o'z ichiga oladi.

3. Ofis(idora)ning axborot texnologiyasi. Avtomatlashtirilgan ofisning zamonaviy axborot texnologiyalari bu - insitut ichidagi va tashki muhit bilan kommunikatsion jarayonlarni kompyuter tarmoqlari va axborotlar bilan ishlovchi boshqa zamonaviy vositalar asosida tashkil etish va qo'llab-kuvvatlashdan iborat. Buning uchun maxsus dasturiy vositalar ham ishlab chiqilgan. Ulardan biri Microsoft Office dasturlar paketidir. Uning tarkibiga Word matn muharriri, Excel elektron jadvali, Power Point taqdimot uchun grafikani tayyorlash dasturi, Microsoft Access ma'lumotlar omborini boshqarish tizimlari kiradi.

Yurtimizdagi barcha insitut va muassasalarda o'qituvchilar mavjud va insitutdagi o'qituvchilar soniga qarab, o'qituvchilar uchun shtatlar ajratiladi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Quyida insitituddagi o‘qituvchilar bo‘limining asosiy vazifalari va majburiyatlari Toshkent temir yo‘l muhandislari instituti misolida tushuntirib o‘tilgan.

O‘qituvchilar Toshkent temir yo‘l muhandislari institutining mustaqil tarkibiy bo‘linmasi bo‘lib, o‘qitish, qayta o‘qitish va malakasini oshirish ishlariga rahbarlik qiladi va ularning nazoratini olib boradi.

O‘qituvchilar o‘z faoliyatida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, Oliy ta’lim to‘g‘risidagi Nizom, institut Nizomi, Mehnat Qonunchiligiga oid meyoriy - huquqiy hujjatlarga, institut Rektori buyruqlariga, ko‘rsatmalariga, yo‘riqnomalariga hamda mazkur Nizomga amal kiladi[3].

O‘qituvchilar o‘z faoliyatini institut rektori rahbarligida va “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, Mehnat vazirligi, Bandlikka ko‘maklashish markazlari hamda institut markazlari, fakultetlari, bo‘limlari, Mirobod akademik litseyi bilan o‘zaro hamkorlikda amalga oshiradi.

Partalning asosiy vazifalari quyidagilar:

- O‘qituvchilar darsiga oid darsliklarni joylash;
- O‘qituvchilar shaxsiy xujjatlarini saqlash;
- Talabalar o‘ziga kerakli mlumotlar va sovellariga javob olish imkoniyati;
- O‘qituvchilar bir – birlari bilan malumot almashishi;
- Talabalar o‘ziga kerakli o‘quv qo‘llanma va adabiyotdan foydalanish o‘ziga ko‘chirib olishi mumkin;
- O‘qituvchilar maruza darslarida ushbu partaldan foydalanishi mumkin;
- O‘qituvchilar olayin dars xam o‘tishi mumkin;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Axborot konturi doirasida boshqarish maqsadlari haqida, boshqariluvchi jarayon holati haqida, boshqaruvchi ta'sirlar haqida axborotga ega bo'linadi va uzatiladi. Axborot konturi axborotlarni yig'ish, uzatish, qayta ishlash va saqlash vositalari, shuningdek, axborotlarni ishlovchi talabalar bilan birgalikda mazkur axborot tizimini tashkil etadi. Bu tizim dinamik rivojlanuvchidir, uning tezligi o'qituvchilar bajarayotgan vazifalarga bog'liq. Axborot tizimiga kiradigan ma'lumot sifatida axborotni shakllantiruvchi axborot manbalari va ma'lumotlarni yig'ish tizimi ko'rib chiqiladi. Chiqadigan axborot sifatida esa darsliklarni shakllantirish va qabul qilish, ya'ni axborotdan maqsadli ravishda foydalanish tizimi tahlil etiladi. Demak, axborot tizimi axborotni boshlang'ich yig'ish va undan ikkilamchi foydalanish tizimi bilan o'zaro bog'liq.

O'qituvchilar miqyosida yoki talabalar o'rtasida axborot almashinuvini ta'minlash maqsadida barcha ma'lumotlarni elektron ko'rinishda saqlash hozirgi kunda asosiy masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Biz yaratmoqchi bo'lgan bu partal va uni boshqaruvchi dastur ham o'qituvchilar ma'lumotlarini saqlash, o'zgartirish, uzatish, qabul qilish va o'chirish kabi qator vazifalarni amalga oshirishga mo'ljallangan. Har qanday ma'lumot bazada saqlanadi va ixtiyoriy paytda uni izlab topishda va foydalanishda qulay imkoniyatlar yaratiladi. Ushbu dastur yaratuvchisi tomonidan ma'lumotlar xavsizligi ta'minlanadi va tegishli shaxslargagina ularni ko'rish va o'zgartirish uchun ruxsat beriladi, Chunki insitutdagi o'qituvchilar haqidagi ma'lumotlar juda muhim va hisoblanadi.

O'qituvchilar ma'lumotlari bazasi bilan ishlovchi dastur insitutdagi o'qituvchilar uchun quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

- O‘qituvchilar haqidagi barcha ma’lumotlarda qulay shaklda bazaga kiritish va o‘zgartirish;
- O‘qituvchilar kerakli xujjatlarini elektron ko‘rinishda saqlash;
- Har bir o‘qituvchilar uchun o‘zining shaxsiy ma’lumotlarini ko‘rish va o‘zgartirish;
- Insitut raxbari uchun barcha tadabalar umumiy ma’lumotlari haqida to‘liq tasavvurga ega bo‘lish;
- Yuqori insitutlarga talabalar haqida ixtiyoriy ko‘rinishdagi: insitutdagi umumiy talabalar soni, erkak va ayollar soni, dekret ta’tili va hokazolar haqida tezkor va ishonchli hisobotlar yaratishj;
- Barcha o‘qituvchilar barcha darsliklarni elektron ko‘rinishda masofadan turib olish va kerakli tartibda foydalanish;
- Va boshqalar;

Bir so‘z bilan aytganda, insitutda zamonaviy axborot tizimlaridan foydalangan holda qulay shart-sharoitlar yaratish va o‘qituvchilar bo‘limi ishlarini yengillashtirishda ushbu dastur muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. “O‘zbekiston” NMIU, 2017. - 47 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

to‘g‘risida” gi PF-4947-sonli Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda

3. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib-intizom va shahsiy javobgarlik - xar bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollari bag‘ishlangan majlisida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi // Halq so‘zi gazetasi, 2017 yil 16 yanvar, № 11

5. Rasulmuxamedov M. M., Azimov A. A. O‘., Farrux D. O‘. SH. ANTIPLAGIAT BILAN ISHLASH JARAYONI //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 1. – S. 1789-1793.

6. Rasulmuxamedov M. M., Azimov A. A. O‘., O‘g‘li G‘. N. YO. PEDAGOGICAL SCIENCE/PEDAGOGIKA PROFESSIONAL TA‘LIM TIZIMIDA SMART TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH //“UCHINCHI RENESSANS: ILM-FAN VA TA‘LIM TARAQQIYOTI ISTIQBOLLARI” mavzusidagi № 2-sonli ko‘p tarmoqli, ilmiy onlayn konferensiY.

